

УДК 378.147:004.4

Клокова Катерина

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Шакуров Євген

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МАШИНИ В ПРАКТИЧНОМУ НАВЧАННІ

Анотація. У статті виокремлено та проаналізовано значення використання віртуальної машини в практичному навчанні для підготовки майбутніх спеціалістів в сфері інформатики. Пояснюється концепція віртуалізації та віртуальних машин, їх призначення, цілі використання у навчальній роботі. У цій роботі пропонується приклад використання віртуалізації для навчальної діяльності здобувачів знань. Метою статті є дослідження можливості використання віртуалізації в практичному навчанні. Наведено приклади доступних та функціональних віртуальних машин, за допомогою яких можна проводити практичне навчання здобувачів знань.

Ключові слова: інформатизація; віртуальні машини; здобувачі знань; гіпервізор; віртуальний диск.

Постановка проблеми. В даний час освітній процес вимагає постійного удосконалення. У зв'язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій використання застарілих операційних систем на новому сучасному комп'ютерному обладнанні стає непрактичним, а програмне забезпечення може бути несумісним з останніми версіями операційної системи. Встановлення віртуальних машин стає одним із методів вирішення даної проблеми. Використання віртуальних машин дозволяє значно розширити серію педагогічних завдань та підвищити якість освіти.

Віртуальні машини в загальному розумінні – це програмна (рідше апаратна) система, яка забезпечує емуляцію іншої платформи (набору

апаратних засобів), виділяє частину власних ресурсів під свої потреби і виконує на такій віртуальній платформі будь-яке завдання.

Віртуальна машина може або повністю емулювати весь комп'ютер (дозволяючи встановити на ньому будь-яку операційну систему), або виконувати лише частину машинно-залежного коду, що широко використовується для конкретного типу віртуальних машин – середовищ мов програмування [2].

Ще більш поширеними, ніж віртуальні машини, є віртуальні гіпервізори або емулятори різних систем. Гіпервізори (також відомі як монітори віртуальних машин) – це невеликі операційні системи (або програмне забезпечення) з мікроядрами, які дозволяють запускати багато інших повноцінних віртуальних операційних систем, кожна з яких забезпечує віртуалізоване обладнання. Під час роботи гіпервізор відповідає за розподіл ресурсів, тому можна в будь-який момент вимкнути, перезапустити, переналаштувати будь-яку віртуальну машину та створити нову віртуальну машину. Також гіпервізор забезпечує повне розділення віртуальних операційних систем, їх захист і можливість резервного копіювання всієї віртуальної машини (копіювання файлу на віртуальну машину, образ диска, створення знімків тощо). Гіпервізор можна встановити безпосередньо на апаратне забезпечення, яке має власні вбудовані драйвери пристроїв [2]. Найбільш продуктивними гіпервізорами є VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Xen та інші. Як правило, гіпервізори реалізуються на програмному рівні, але існують і такі, що вже вбудовані в прошивку системи. Такі гіпервізори більше схожі на емулятори і саме вони є найбільш поширеними – VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, QEMU, VirtualBox.

Схарактеризуємо програмні рішення детальніше. Проєкт VMware – VMware Workstation Pro – це гіпервізор, що працює в 64-розрядних операційних системах Windows і Linux. Це платний ресурс з великою кількістю можливостей для навчання та роботи. VMware Player – це пакет програм віртуалізації на основі x64, який працює під Microsoft Windows або Linux [66].

Корпорація Oracle пропонує зручну та функціональну віртуальну машину VirtualBox – спеціальну програму, яка дозволяє запускати на

комп'ютері різні операційні системи. З її допомогою можна віртуалізувати різні версії Windows, доступна також робота з FreeBSD, Linux, ReactOS, Solaris / OpenSolaris, Mac OS X, DOS [5].

Для машин Windows і Linux від компанії Parallels є програма віртуалізації Parallels Workstation, а для машин Apple є схоже рішення Parallels Desktop [77]. Компанія Microsoft пропонує власну систему віртуалізації, призначену виключно для роботи в Windows – Virtual PC 2007 для Windows XP і Vista, а також відносно нову віртуальну машину Virtual PC для Windows 7 [77].

У Windows 8 та тестовій Windows 10 Virtual PC був замінений новішою технологією Hyper-V, запозиченою у Windows Server. Ця технологія істотно відрізняється від звичайних віртуальних машин, оскільки більше орієнтована серверну архітектуру [77].

Більшість віртуальних машин зберігають свої дані, включаючи операційну систему та програми, у спеціальному файлі, який називається віртуальним диском, який містить файлову систему і представлений гостьовій операційній системі як звичайний фізичний жорсткий диск. Такий файл або набір файлів може зберігатися на хості або віддаленому комп'ютері, бути частиною віртуальної машини або бути змонтованим в операційній системі фізичної машини. Фактично, віртуальний диск – це жорсткий диск віртуальної машини, який може бути різних типів, як правило, з різними розширеннями файлів [3]:

- VMDK (Virtual Machine Disk) - формат, який використовується продуктами віртуалізації VMware;
- VHD (віртуальний жорсткий диск) - формат, який використовується в системах віртуалізації Microsoft і Xen;
- VHDX (Virtual Hard Disk X);
- VDI (Virtual Disk Image) - власний формат віртуального диска VirtualBox;
- Формати QCOW і QCOW2 (QEMU Copy-On-Write), що використовуються в QEMU і Xen;
- HDD (Hard Disk Drive) - формат, який в основному використовується в Parallels [33].

Кількість віртуальних машин на реальному комп'ютері обмежена розміром жорсткого диска і кількістю дисків. Віртуальні машини в

першу чергу обмежені об'ємом доступної оперативної пам'яті. Взаємодія між віртуальними машинами та реальним обладнанням комп'ютера здійснюється через віртуальний екран машини або гіпервізор, через який віртуальні машини спілкуються з реальним комп'ютером [11].

Реальний комп'ютер може мати кілька віртуальних машин, кожна зі своєю апаратною конфігурацією, такою як кількість процесорів, обсяг оперативної пам'яті та місця на жорсткому диску, наявність мережевих карток та інших апаратних компонентів. Ці ресурси резервуються віртуальною машиною через фізичні ресурси комп'ютерного устаткування.

Віртуальні машини зараз використовують у багатьох ІТ компаніях, галузях діяльності, зокрема й у навчанні програмуванню. Нерідко в процесі навчання виникають такі проблеми:

- одним із головних критеріїв, що унеможливує отримання практичних навичок у програмуванні є обмеженість ресурсної бази й відсутність достатньої кількості програмно-апаратних комплексів;
- обслуговування реальних апаратних засобів потребує висококваліфікованого обслуговування та матеріальних витрат;
- процес налаштування мережі і програмного забезпечення потребує багато часу та може супроводжуватися різними помилковими ситуаціями, що також може призвести до неможливості надалі використовувати реальні машини для проведення навчального процесу;
- в умовах дистанційної освіти відсутність спеціально облаштованих навчальних аудиторій веде до унеможливлення отримання практичних навичок;
- в умовах швидкого розвитку програмного забезпечення деякі програми, що використовуються, можуть бути несумісними із сучасними версіями операційних систем.

Особливості роботи деяких розроблених програм вимагають перевірки їх роботи за певних умов – різних операційних обсягів пам'яті, пропускну здатності каналів зв'язку, частоти процесора тощо.

Можна узагальнити найпоширеніші проблеми в процесі розробки та налагодження програмного забезпечення:

- необхідність перевірки роботи програмного забезпечення на великій кількості комп'ютерів;
- великі витрати часу на впровадження та налаштування тестової мережі комп'ютерів, що потрібні для тестування програмного забезпечення;
- трудомісткі резервні копії системи та їх конфігурації, і їх відновлення після збою в результаті нестабільної роботи тестових версій програмного забезпечення;
- необхідність перевірки розробленого програмного забезпечення без доступного апаратного забезпечення [4, с. 70-71].

Ці проблеми можна виправити за допомогою використання віртуальних машин замість реальних апаратно-програмних комплексів. Віртуальні машини використовують для вирішення багатьох навчальних та технічних задач, що пов'язані з роботою на персональному комп'ютері. У шкільному навчанні також виникає потреба у застосуванні віртуальних машин. Наприклад, учень, через неумілість або відсутність практики може нанести шкоду операційній системі та комп'ютеру в цілому. В такому випадку застосування віртуальних машин здатне уникнути обмежень для користувача, дати можливість робити помилки учневі. Такий метод розвиває самостійність та впевненість у своїх діях, дозволяє експериментувати та не боятися робити помилки.

Також, дуже важливо пам'ятати про те, що в більшості віртуальних машин є наявність можливості створювати "знімки" операційної системи. З їхньою допомогою можна створити "точки відновлення", до яких у будь-який момент можна "відкотити" гостьову систему у разі виникнення помилок або збоїв, а також, при необхідності, скопіювати її на інший реальний комп'ютер. Це дуже зручно та швидко, на відміну від перевстановлення операційної системи на реальний комп'ютер. Після даної процедури користувач буде працювати з тією ж віртуальною машиною, але на власному комп'ютері. Оскільки віртуальною машиною є тільки файл, то його копіювання на інший

комп'ютер дає можливість уникати безпосереднього встановлення на кожний комп'ютер якогось важливого програмного забезпечення.

Можна визначити й інші переваги використання віртуальних машин у закладах освіти. По-перше, це можливість тестування програмного забезпечення у різних середовищах. По-друге, робота з кількома віртуальними системами одночасно дозволяє не лише використовувати екземпляри різних віртуальних систем, а також простий обмін файлами як між фізичними та віртуальними машинами, так і між віртуальними машинами за допомогою механізму Drag&Drop. При цьому деякі платформи віртуалізації забезпечують простий обмін файлами або через спільні папки систем або за допомогою мишки.

Висновок. Таким чином, було досліджено поняття та загальні характеристики віртуальних машин. Також виокремили основні можливості використання віртуальних машин у процесі навчання: зниження ризику некоректної роботи учнів; простота відновлення у випадку збоїв віртуальної машини; простота налаштування та віртуального використання машини; вирішення проблеми сумісності програми з операційною системою; вирішення проблеми з нестачею обладнання або обмеженості її кількості; можливості робити помилки без загроз для обладнання; розширення можливості для самоосвіти; наявність можливості зберігати роботу та відновлювати її за такої потреби.

Список використаних джерел

1. Гилев В.М. Віртуальные машины: сущность, возможности и применение. Мастерство online. 2015. 1(2). URL: <http://ripo.unibel.by/index.php?id=699>
2. Віртуальні машини, що це таке і для чого воно потрібне?. Сервісний центр Пленет Інтернет провайдер Івано-Франківськ. URL: <http://plenet.com.ua/?p=1150>
3. Віртуальні машини: Знайомство з основами. UFS Explorer. URL: <https://www.ufsexplorer.com/uk/articles/storage-technologies/virtual-machines-data-organization.php>
4. Головатюк О. Ю., Доренський О. П. Застосування віртуальних машин у навчальному процесі підготовки системних програмістів. 2012. С. 70–71.

5. Що таке VirtualBox і як ним користуватися. Smartandyoung- технологічний журнал. URL: <http://smartandyoung.com.ua/shho-take-virtualbox-i-jak-nim-koristuvatisja>
6. Mendel Rosenblum receives inaugural ACM Chuck Thacker Breakthrough in Computing Award. Association for Computing Machinery. URL: <https://www.acm.org/media-center/2019/april/thacker-award-2018>
7. Виртуальная машина: обзор популярных виртуальных машин - Оптимизация Windows. Оптимизация Windows. URL: <http://winsetting.ru/virtualnaya-mashina-obzor-populyarnyx-virtualnyx-mashin.html>

USE OF VIRTUAL MACHINE IN PRACTICAL TRAINING

K. Klokova, E. Shakurov

Abstract. The article highlights and analyzes the importance of using a virtual machine in practical training for the training of future specialists in the field of informatics. This work explains the concept of virtualization and virtual machines, their purpose, purposes of use in educational work. This work offers an example of the use of virtualization for the educational activity of knowledge seekers. The purpose of this article is to study the possibility of using virtualization in practical training. Examples of available and functional virtual machines are given, with the help of which practical training of knowledge seekers can be carried out.

Keywords: informatization; virtual machines; knowledge seekers; hypervisor; virtual disk.

